

УДК 94(477.75)"1941/1945"

**ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ ОБОРОНЫ
1941-1942 ГОДОВ: ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ**

**FOOD SUPPLY IN SEVASTOPOL DURING THE SECOND DEFENSE, 1941-1942: A RESEARCH
SOURCE BASE**

**Сабельников М.А.
Sabelnikov M.A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена источниковая база по теме продовольственного обеспечения Севастополя в период Второй обороны города в 1941–1942 годах. Дана оценка разнообразию и значимости доступных исторических материалов, включая архивные документы, воспоминания участников событий и другие источники. Проанализированы методы их изучения и интерпретации для получения более полного представления о продовольственной ситуации в Севастополе в указанный период.

Abstract. The article examines the source base on the topic of food supplies to Sevastopol during the Second Defense of the City in 1941–1942. An assessment is made of the diversity and significance of available historical materials, including archival documents, memoirs of participants in the events, and other sources. The methods of studying and interpreting these materials are analyzed to obtain a more complete picture of the food situation in Sevastopol during this period.

Ключевые слова: Вторая оборона Севастополя, источник, нарративный источник, документ, продовольствие.

Key words: The second defense of Sevastopol, source, narrative source, document, food.

Исследование продовольственного обеспечения Севастополя в период Второй Обороны города 1941–1942 годов представляет собой важный аспект изучения истории Великой Отечественной войны. В условиях осады и ожесточенных боевых действий вопрос снабжения населения и войск продовольствием становился критическим, влияя на моральный дух защитников города и его жителей. Источниковая база по данной теме включает в себя разнообразные материалы: архивные документы, воспоминания и мемуары участников событий, а также опубликованные сборники документов. Однако, несмотря на значительное количество доступных источников, их анализ требует тщательного подхода, учитывая субъективность и возможную тенденциозность некоторых из них. Цель данной статьи – рассмотреть и оценить источниковую базу по теме продовольственного обеспечения Севастополя в годы второй обороны, выделить ключевые материалы и раскрыть их потенциал для более полного понимания продовольственной ситуации в городе в указанный период.

В советское время опубликовано большое количество сборников документов по истории Великой Отечественной войны. В частности, по Второй Обороне Севастополя. Например, сборник материалов и документов «Крым в период Великой Отечественной войны. 1941–1945» 1973 года раздел II «В дни героической обороны Севастополя и Керченско-феодосийской десантной операции». Здесь можно обнаружить, например, Постановление Севастопольского городского комитета обороны о создании запасов продовольствия в городе от 30 октября 1941 года [11, с. 73]. Оригинал документа находится в фонде П-152 Государственного архива Республики Крым, который в данный момент является закрытым, поэтому сборник приобретает дополнительную актуальность.

Еще одним сборником документов советского периода, в котором содержится информация о продовольственном обеспечении города, является сборник документов и материалов «Севастополю 200 лет», изданный в 1983 году. Здесь обнаружено, например, Постановление Севастопольского городского комитета обороны о выдаче населению города муки вместо хлеба от 22 марта 1942 года, опять-таки, из фонда П-152 [17, с. 229]. В обоих сборниках встречаются и другие документы, прямо или косвенно касающиеся продовольственного обеспечения. Поэтому их использование является обязательным при разработке данной темы.

На современном этапе также осуществляется публикация документов по истории Второй Обороне города Севастополя. Например, «Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов», изданный в 2020 году. В сборнике собраны документы, хранящиеся в фондах Архива города Севастополя, в основном воспоминания, доклады и отрывки из очерков, которые содержат информацию о продовольственном обеспечении в разные периоды обороны. Например, ситуацию с продовольствием в городе в докладе «О работе Городского комитета обороны» описала А.А. Сарина [16, с. 192]. О трудностях с продовольствием на передовой писал А.М. Близнюк в рукописи историко-документального очерка «На бастионах Севастополя» [16, с. 127]. Таким образом, информация, содержащаяся в сборнике, может быть полезна при изучении продовольственного вопроса в годы обороны. В 2021 году в свет вышел сборник документов «Оперативные сводки Штаба Черноморского флота, 1941–1942 гг.» [14]. Название полностью соответствует содержанию – в сборнике представлены оперативные сводки штаба Черноморского флота за 1941–1942 год. Они представляют особый интерес, поскольку оригиналы документов находятся в Центральном архиве Министерства обороны и в Центральном военно-морском архиве, в связи с чем не все историки могли работать с ними свободно. Более подробный их анализ приведен в отдельной статье [14], поэтому стоит отметить главное: содержащиеся в них данные позволяют производить количественный анализ поставок продовольствия в осажденный город, что дает возможность сделать выводы о потребностях в нем.

В настоящее время все больший интерес для историка представляют нарративные источники, в частности, воспоминания и мемуары. Несмотря на их субъективность, возможную предвзятость и тенденциозность, из-за которой ранее они использовались несколько реже, нарративные источники остаются по-прежнему важными при разработке темы. Несмотря на требования к более качественному анализу, они способны закрыть некоторые пробелы и дать определенную информацию, которая позволит сформировать более полное представление об исследуемой проблеме.

Сразу стоит разделить нарративные источники на опубликованные и неопубликованные. Опубликованные представлены как в виде печатных изданий, так и в виде собраний воспоминаний на интернет-ресурсах. Среди печатных изданий, упомяну несколько книг Бориса Алексеевича Борисова – секретаря Горкома в годы Обороне Севастополя. В них информация о продовольственном обеспечении встречается фрагментарно, однако обнаружены упоминания о работе Хлебозавода [3, с. 63, 68]; [4, с. 151]; [5, 163], столовых и Горторга [3, с. 67, 69]; [5, с. 181], а также о нехватке питьевой воды [3, с. 117]. Достойны упоминания воспоминания Николая Михайловича Кулакова «Доверено флоту», в которых есть данные о поставках продовольствия в город [12, с. 152], и Николая Ивановича Крылова «Огненный бастион», где содержится информация о деятельности продовольственных предприятий [10, с. 130–132]. Все эти воспоминания объединяет следующий факт: они написаны высокопоставленными руководителями Обороне Севастополя. Они изданы в советское время, что, вероятно, означает: они были подвергнуты цензуре, и часть информации могла быть утеряна или видоизменена.

Противоположностью этим мемуарам являются воспоминания, изданные в постсоветское время. Именно тогда возник интерес к воспоминаниям, принадлежащим рядовым гражданам и участникам обороны. Это и мемуары З.И. Долгушевой «Воспоминания севастопольской девчонки», и Е.В. Сушко «Рассказ мальчишки с Корабельной стороны», и Г.К. Задорожникова «Мемуары старого мальчишка». В этих книгах информация о вопросе обеспечения продовольствием также встречается фрагментарно, однако данные приведены с точки зрения простого обывателя, а, следовательно, показывают ситуацию в городе с другой стороны.

К опубликованным нарративным источникам также относятся воспоминания, собранные на интернет-ресурсах, в частности, на электронном портале «Я помню». Здесь собрано более двух с половиной тысяч интервью с участниками Великой Отечественной войны. Некоторые из них представляют особый интерес, так как раскрывают многие аспекты продовольственного вопроса в Крыму и Севастополе в 1941–1942 годах. В частности, это относится к воспоминаниям В.В. Седелкина, З.И. Загребинной, Г.Е. Замиховского, В.Ф. Елисеева. Об этом есть подробная публикация [15], поэтому в настоящей статье будут обозначены основные выводы. Так, их подробное изучение позволяет сделать вывод, что еще до начала обороны Севастополя в городе начали создавать продовольственные резервы. Их собирали с территорий и городов, которые не удавалось удержать. Прослеживается то, что в условиях осажденного города голод стал неотъемлемой частью жизни его жителей. Упоминания о голоде встречаются как в период обороны, так и в предшествующие ей месяцы. Можно также сделать вывод, что различные группы населения и бойцы получали продукты питания по-разному. Лучше всего ситуация была на флоте, что можно объяснить наличием связи с Большой землей, откуда корабли могли пополнять свои запасы.

К неопубликованным нарративным источникам относятся воспоминания, хранящиеся в архивах. В частности, фонд Р-434 «Коллекция документальных материалов о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», хранящийся в Архиве города Севастополя, во многом состоит из воспоминаний, записанных как сразу после окончания войны, так и через некоторое время. В некоторых моментах они противоречат упомянутым выше опубликованным в постсоветское время документам, поскольку так часто упоминаемый голод, в материалах архивов упоминается редко [2, л. 3]. Так же, как и в опубликованных в советское время печатных изданиях. Эти факты подтверждают такие особенности нарративных источников, как субъективность и предвзятость, поэтому не позволяют сделать выводов о ситуации в городе. Однако обнаруженная информация позволит подтвердить или опровергнуть факты, обнаруженные в документах. В этом же фонде хранятся статьи и материалы заседаний ученых советов Музея героической обороны и освобождения Севастополя и Музея Краснознаменного Черноморского флота, в которых содержатся уникальные сведения о продовольственном вопросе в годы обороны города. Например, информация о деятельности колхозов, а также о работе магазинов и распределении продуктов в последние дни обороны [1, л. 70–72].

Более конкретные документы, посвященные Второй Обороне Севастополя в целом и продовольственному вопросу в частности обнаружены в фондах Государственного архива Республики Крым. К сожалению, ключевой фонд по истории Великой Отечественной войны в Крыму – П-152 «Севастопольский городской комитет обороны» – засекречен, поэтому хранящиеся в нем документы не доступны для исследования, что во многом сокращает источниковую базу. Однако удалось познакомиться с документами фондов П-35 «Севастопольский городской комитет Компартии Украины, г. Севастополь Крымской области» и П-156 «Крымская комиссия по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, г. Симферополь Крымской области».

В них обнаружено большое количество информации по исследуемому вопросу. Например, данные о виноградарском хозяйстве города в период обороны [8, л. 18–38]; о рыболовном хозяйстве города и рыбаках [8, л. 43–51]; [9, л. 38], о деятельности Горторга, складов с продовольствием и столовых [7, л. 18–21], об огородном хозяйстве города [8, л. 15–16] и о нормах снабжения населения [6, л. 101–102]. Эта информация крайне важна, поскольку позволяет раскрыть разные аспекты такого многогранного вопроса, как продовольственное обеспечение.

Продовольственное обеспечение Севастополя в годы Второй Обороны является сложной и многогранной темой, требующей комплексного подхода к анализу источников. В статье рассмотрены различные типы исторических материалов, включая архивные документы, воспоминания участников событий, мемуары и опубликованные сборники. Несмотря на субъективность и возможную предвзятость нарративных источников, они играют важную роль в формировании более полной картины событий, дополняя официальные документы.

Сборники документов по теме, изданные в советское время, не теряют своей актуальности по сей день, поскольку доступ к некоторым ключевым фондам, таким как П-152 «Севастопольский городской комитет обороны» (ГАРК), остается ограниченным, что затрудняет полное раскрытие темы, а сборники как содержат документы из этого фонда.

Опубликованные сводки Штаба Черноморского флота позволяют провести количественный анализ поставок продовольствия в осажденный город, что также важно для полноценного исследования. Несмотря на закрытие некоторых архивных фондов, множество других остаются открытыми, что позволяет поработать с документами, не доступными широкому кругу исследователей. Это делает возможным привнесение в фонд знаний о Второй Обороне Севастополя новых фактов, не освященных ранее. Дальнейшее изучение этой темы требует продолжения работы с архивными материалами и критического анализа уже опубликованных источников для более глубокого понимания роли продовольственного обеспечения в ходе обороны Севастополя.

Источники и литература (References)

1. Архив города Севастополя (далее – АГС). Р-434. Оп. 2. Д. 46.
2. АГС. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 15.
3. Борисов Б.А. Записки секретаря горкома. М.: Политиздат, 1964. 304 с.
4. Борисов Б.А. Подвиг Севастополя: Воспоминания. М.: Воениздат, 1957. 390 с.
5. Борисов Б.А. Школа жизни. М.: Политиздат, 1971. 510 с.
6. Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). П-35. Оп. 1. Д. 201.
7. ГАРК. П-35. Оп. 1. Д. 213.
8. ГАРК. П-156. Оп. 1. Д. 7.
9. ГАРК. П-156. Оп. 1. Д. 22.
10. Крылов Н.И. Огненный бастион. М.: Воениздат, 1973. 416 с.

11. Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945: Сборник документов и материалов. Симферополь: Таврия, 1973. 492 с.
12. Кулаков Н.М. Доверено флоту. М.: Воениздат, 1985. 320 с.
13. Оперативные сводки Штаба Черноморского флота, 1941–1942 гг.: сборник документов / составление, вступительная статья, комментарии, указатели А.В. Ефимов, А.А. Кохан, В.В. Лебединский М: КнигИздат, 2021. 528 с.
14. Сабельников, М.А. Анализ динамики снабжения Севастополя продовольствием силами Черноморского флота в период второй обороны 1941-1942 гг. По данным оперативных сводок Штаба Черноморского флота / М.А. Сабельников // Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII–XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации: Материалы VI Международной научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, 27–28 сентября 2024 года. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2024. С. 123-126.
15. Сабельников, М.А. Информационный потенциал портала «я помню» в контексте изучения продовольственного вопроса в годы Второй обороны Севастополя 1941-1942 гг / М.А. Сабельников // Актуальные вопросы истории, историографии и источниковедения Юга России: Крым в годы Крымской, первой мировой и Великой Отечественной войн: Материалы региональной научно-практической конференции, Симферополь, 15 мая 2024 года. Симферополь: ООО "Издательство Типография «Ариал», 2024. С. 156-159.
16. Севастополь. 1941-1945 гг. сборник архивных документов / [сост.: Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева; редакционная коллегия: М.П. Апошанская и др.]. Севастополь: Фирма «Салта» ЛТД, 2020. 447 с.
17. Севастополю 200 лет, 1783-1983: Сборник документов и материалов / Главное архивное управление при Совете Министров УССР и др.; [Сост. Г. И. Вансеев и др.]. Киев: Наукова думка, 1983. 410 с.